

DOI: 10.15276/EJ.01.2021.13
DOI: 10.5281/zenodo.4983810
UDC: 332.1:330.341.1
JEL: R59

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

DIAGNOSIS OF INVESTMENT SUPPORT OF REGIONS OF UKRAINE

Yuriy M. Pohulyayko
Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine
ORCID: 0000-0003-1640-2832
Email: upogalajko@gmail.com

Received 17.02.2021

Погудляйко Ю.М. Діагностика інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України. Оглядова стаття.

На основі системного підходу проведено змістовний аналіз обсягів капітальних інвестицій в розрізі регіонів України та визначено важливість нарощення інвестиційного забезпечення для територій, що зазнали децентралізаційних змін. Проведено аналіз джерел фінансового забезпечення капітальних інвестицій в регіонах України та показано, що переважну їх частку складають власні кошти підприємств і організацій, а на другому місці за питомою вагою в джерелах фінансування реальних інвестицій перебувають кошти місцевих бюджетів. Здійснено аналіз власних коштів підприємств і організацій в джерелах фінансування капітальних інвестицій в регіонах України. В результаті діагностики інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України, виявлено основні фактори впливу на даний процес.

Ключові слова: Інвестиційне забезпечення, регіон, дефіцит ресурсів, джерела фінансування, місцеві бюджети

Pohulyayko Yu.M. Diagnosis of Investment Support of Regions of Ukraine. Review article.

On the basis of a systematic approach, a meaningful analysis of the volume of capital investments in the context of the regions of Ukraine was carried out and the importance of increasing investment support for the territories that underwent decentralization changes was determined. The analysis of the sources of financial support for capital investments in the regions of Ukraine is carried out and it is shown that their overwhelming share is the own funds of enterprises and organizations, and in second place in terms of their share in the sources of financing of real investments are funds from local budgets. The analysis of own funds of enterprises and organizations in the sources of financing of capital investments in the regions of Ukraine was carried out. As a result of diagnostics of investment support of development of regions of Ukraine, the main factors of influence on this process are revealed.

Keywords: Investment support, region, resource deficit, sources of financing, local budgets

Розвиток конкурентоспроможних економічних систем національних та регіональних рівнів на нинішньому етапі суспільного поступу неможливий без інноваційних технологій та процесів, що формують осередки продукування їх конкурентних переваг. Реалізація даного процесу потребує, в першу чергу, інвестиційного забезпечення, адже розробка, запровадження та реалізація інноваційного продукту неможлива без інвестиційних вкладень як на початковому, так і на подальших етапах розвитку процесів розвитку. В умовах поглиблення децентралізаційних процесів в Україні, питання діагностики спроможності інвестиційного забезпечення розвитку регіональної економіки набувають особливої ваги, адже спроможність кожної територіальної одиниці визначається її конкурентними перевагами та можливостями, що напряму залежить від інноваційної активності, яка потребує інвестиційного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дефіцит внутрішніх інвестиційних ресурсів, а також обмеженість зовнішніх таких ресурсів гальмують розвиток регіональних суб'єктів господарювання, що негативно впливає на розвиток регіону. Закономірно, що темпи розвитку кожного окремого взятого регіону й національної економіки в цілому, модернізаційні зміни економік різних рівнів залежать від інноваційної їх активності, а це у свою чергу потребує залучення інвестиційних коштів [1]. Поряд з тим, без інновацій інвестиції можуть виявитись неефективними й мало- або зовсім нерезультативними, забезпечуючи функціонування неконкурентоспроможних виробництв, збільшуючи виробництво неконкурентної продукції тощо. Оцінка процедур ефективного залучення наявних інвестиційних ресурсів та їх інноваційне спрямування генерує синергетичний ефект. Серед головних ефектів оцінки інвестиційної спроможності забезпечення розвитку регіону варто виокремити: формування нових ринків, нових видів економічної діяльності, нових виробництв, нової інфраструктури, нових мікро-, мезо- і макробізнес-моделей; мобілізація внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів в економіку регіону; розширення співробітництва та синергія інвестиційних ресурсів інституцій громадянського суспільства, місцевої влади та представників бізнесу; формування нового та позитивного іміджу регіону як інноваційно й інвестиційно привабливого; інтенсифікація та підвищення ефективності відтворювальних процесів у регіоні; диверсифікація промисловості, її виробнича орієнтація, а не сировинна; збереження і поліпшення стану навколишнього

середовища, підвищення екологічності виробництва продукції у регіоні та зниження природомісткості; поліпшення рівня життя населення регіону, а також конвергенція рівня життя населення сільських територій до рівня життя жителів міст регіону; динамічність розвитку регіону та модернізація його економіки за усіма сферами виробництва й видами економічної діяльності тощо [2].

В умовах поглиблення децентралізаційних процесів, інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіонів набуває певних особливостей, тому слід дослідити вплив децентралізації на даний процес [3]. Органам місцевого самоврядування для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку регіону потрібно вибрати інститут управління інвестиційною територією: корпорації розвитку; комунальні установи, створені спеціально для управління територіями; органи в рамках структури державної установи; установи з бізнес-оточення.

Проведене нами дослідження дозволяє визначити важливість нарощення інвестиційного забезпечення для територій, що зазнали децентралізаційних змін. В першу чергу, місцеві органи самоврядування мають забезпечити підтримку процесів трансформації, дбаючи про задоволення потреб громади через попереднє виявлення цих потреб і прогнозування змін для окремо взятої місцевості.

Виділення невирішених частин загальної проблеми

З метою пошуку шляхів інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України, вагомого значення набуває діагностика показників, що відображають обсяги інвестицій, напрями їх спрямування та джерела фінансування.

Метою статті є проведення змістовної діагностики інвестиційного забезпечення регіонів України для сприяння інноваційного вектору їх розвитку та визначення основних факторів впливу на даний процес.

Виклад основного матеріалу дослідження

Одним із головних показників інвестиційної діяльності регіону є обсяг капітальних інвестицій, що відображає вкладення коштів в матеріальні та нематеріальні активи. Головними об'єктами капітальних інвестицій в матеріальні активи виступають житлові будівлі, нежитлові будівлі, інженерні споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, довгострокові біологічні активи та інші матеріальні активи. В цілому аналіз обсягів капітальних інвестицій в Україні в розрізі регіонів подано у табл. 1.

Таблиця 1. Аналіз обсягів капітальних інвестицій в регіонах України

Регіони	Обсяг капітальних інвестицій по роках, млн. грн					Темп приросту, %			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
Вінницька	8301,9	11744,1	17626,5	15724,9	13601,5	41,5	50,1	-10,8	-13,5
Волинська	6384,2	7041,9	8687	12664	9121,6	10,3	23,4	45,8	-28,0
Дніпро-петровська	33169	42908,5	60288,6	66951,1	58601,4	29,4	40,5	11,1	-12,5
Донецька	11902,2	17268,9	26979,4	30594,5	26597,8	45,1	56,2	13,4	-13,1
Житомирська	5573,5	7722	8742,3	8466,9	9270,2	38,5	13,2	-3,2	9,5
Закарпатська	4663	5623,7	7500,6	9330,3	5081	20,6	33,4	24,4	-45,5
Запорізька	11039,7	15879,7	15732	14876,7	15495	43,8	-0,9	-5,4	4,2
Івано-Франківська	7947,6	9707,8	9393,7	9305,5	6338	22,1	-3,2	-0,9	-31,9
Київська	33411,4	34494,5	40713,4	50295,7	32760	3,2	18,0	23,5	-34,9
Кіровоградська	6355,3	7320,9	7181,5	7794,3	6746	15,2	-1,9	8,5	-13,4
Луганська	4122,2	3329,8	3219,3	3357,5	3259,1	-19,2	-3,3	4,3	-2,9
Львівська	18605,2	24105,9	28995,5	31061,5	23641,5	29,6	20,3	7,1	-23,9
Миколаївська	9730,2	11178	10099,2	12549,3	9504,9	14,9	-9,7	24,3	-24,3
Одеська	16728,7	22299,7	23787,8	21080,1	21437,6	33,3	6,7	-11,4	1,7
Полтавська	15265,1	15855,6	18636,7	23005,3	25156,9	3,9	17,5	23,4	9,4
Рівненська	4324,1	6126,8	7228	6729,2	5650,6	41,7	18,0	-6,9	-16,0
Сумська	5762,6	6947,1	7749,9	7734,2	7200,1	20,6	11,6	-0,2	-6,9
Тернопільська	4888,2	7150,6	8375	9210,3	7296,8	46,3	17,1	10,0	-20,8
Харківська	16545,9	19361,7	23551,3	22874,6	20248,6	17,0	21,6	-2,9	-11,5
Херсонська	4591,3	7362,2	8853,2	12368,3	7199,1	60,4	20,3	39,7	-41,8
Хмельницька	9123,3	10499,9	11274,9	10534,1	10617	15,1	7,4	-6,6	0,8
Черкаська	6498,7	8144,2	11110,4	11385,5	9079,3	25,3	36,4	2,5	-20,3
Чернівецька	2668,8	2992,1	3720,6	4096,8	3319,5	12,1	24,3	10,1	-19,0
Чернігівська	5318,5	7351,1	8971,3	8740,5	7957,1	38,2	22,0	-2,6	-9,0
м. Київ	106296	136045	200308	213248	163036	28,0	47,2	6,5	-23,5
Україна	359216	448462	578726	623979	508217	24,8	29,0	7,8	-18,6

Джерело: складено автором за матеріалами [1].

У 2020 році обсяг капітальних інвестицій в Україні загалом знизився на 18,6%, що пов'язано із пандемією, що призвело до неефективної діяльності вітчизняного бізнесу, зниженням інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання, дефіцитом ресурсів для інвестування в майно. Від'ємне значення темпу приросту обсягу капітальних інвестицій в Україні у 2020 обумовлено зниженням їх обсягів у 2020 році майже у всіх регіонах України. У 2020 році збільшення обсягу капітальних інвестицій по відношенню до 2019 року наявне лише у Житомирській (9,5%), Запорізькій (4,2%), Одеській (1,7%), Полтавській (9,4%), Хмельницькій (0,8%) областях. Загалом, зростання капітальних інвестицій у 2020 році у Житомирській області зумовлено ростом капіталовкладень в інженерні споруди. У Запорізькій області збільшення капітальних інвестицій у 2020 році пов'язано із збільшенням вкладення коштів у матеріальні активи, а саме у нежитлові будівлі, інженерні споруди та довгострокові біологічні активи. Щодо Одеської області, то збільшення капітальних інвестицій у 2020 році відбулось за рахунок росту капіталовкладень в інженерні споруди, виробниче обладнання та транспортні засоби. У Полтавській області ріст обсягів капітального інвестування зумовлено збільшенням витрачання на інвестиції в інженерні споруди та устаткування і обладнання. Хмельницька область забезпечила приріст до обсягу капітальних інвестицій у 2020 році в розмірі 0,8%, що відбулось в результаті збільшення вкладень коштів у інженерні споруди. З огляду на дані табл. 1 можна свідчити про зниження обсягу капітальних інвестицій в деяких регіонах не лише у 2020 році. Для отримання більш достовірної інформації щодо капітального інвестування в розрізі регіонів України, визначено питому вагу кожного регіону у забезпеченні загального обсягу капітальних інвестицій в країні, що подано у табл. 2.

Таблиця 2. Аналіз частки регіонів у забезпеченні обсягу капітальних інвестицій в цілому по Україні, %

Регіони	Частка регіону у загальному обсязі капітальних інвестицій					Абсолютне відхилення			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
Вінницька	2,31	2,62	3,05	2,52	2,68	0,31	0,43	-0,53	0,16
Волинська	1,78	1,57	1,50	2,03	1,79	-0,21	-0,07	0,53	-0,23
Дніпропетровська	9,23	9,57	10,42	10,73	11,53	0,33	0,85	0,31	0,80
Донецька	3,31	3,85	4,66	4,90	5,23	0,54	0,81	0,24	0,33
Житомирська	1,55	1,72	1,51	1,36	1,82	0,17	-0,21	-0,15	0,47
Закарпатська	1,30	1,25	1,30	1,50	1,00	-0,04	0,04	0,20	-0,50
Запорізька	3,07	3,54	2,72	2,38	3,05	0,47	-0,82	-0,33	0,66
Івано-Франківська	2,21	2,16	1,62	1,49	1,25	-0,05	-0,54	-0,13	-0,24
Київська	9,30	7,69	7,03	8,06	6,45	-1,61	-0,66	1,03	-1,61
Кіровоградська	1,77	1,63	1,24	1,25	1,33	-0,14	-0,39	0,01	0,08
Луганська	1,15	0,74	0,56	0,54	0,64	-0,41	-0,19	-0,02	0,10
Львівська	5,18	5,38	5,01	4,98	4,65	0,20	-0,37	-0,03	-0,33
Миколаївська	2,71	2,49	1,75	2,01	1,87	-0,22	-0,75	0,27	-0,14
Одеська	4,66	4,97	4,11	3,38	4,22	0,32	-0,86	-0,73	0,84
Полтавська	4,25	3,54	3,22	3,69	4,95	-0,71	-0,32	0,47	1,26
Рівненська	1,20	1,37	1,25	1,08	1,11	0,16	-0,12	-0,17	0,03
Сумська	1,60	1,55	1,34	1,24	1,42	-0,06	-0,21	-0,10	0,18
Тернопільська	1,36	1,59	1,45	1,48	1,44	0,23	-0,15	0,03	-0,04
Харківська	4,61	4,32	4,07	3,67	3,98	-0,29	-0,25	-0,40	0,32
Херсонська	1,28	1,64	1,53	1,98	1,42	0,36	-0,11	0,45	-0,57
Хмельницька	2,54	2,34	1,95	1,69	2,09	-0,20	-0,39	-0,26	0,40
Черкаська	1,81	1,82	1,92	1,82	1,79	0,01	0,10	-0,10	-0,04
Чернівецька	0,74	0,67	0,64	0,66	0,65	-0,08	-0,02	0,02	-0,01
Чернігівська	1,48	1,64	1,55	1,40	1,57	0,16	-0,09	-0,15	0,16
м. Київ	29,59	30,34	34,61	34,18	32,08	0,74	4,28	-0,44	-2,10
Україна	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X	X	X

Джерело: складено автором за матеріалами [1].

Згідно із даними табл. 2 можна свідчити, що найбільшу питому вагу капітальних інвестицій в Україні забезпечує м. Київ. Лідуючі позиції у напрямку здійснення капітальних інвестицій в Україні займають також Дніпропетровська та Київська області. Висока частка м. Києва у забезпеченні капітальних інвестицій в Україні пояснюється значними обсягами інвестицій в житлове будівництво в розрахунку на 1 особу та значними витрачаннями суб'єктів господарювання на модернізацію виробничих потужностей. Частка Дніпропетровської області в обсязі капітальних інвестицій в країні зростала в динаміці і у 2018 році вона становила 9,23%, а у 2020 році – 11,53%. Зростання частки Дніпропетровської області в обсязі капітального інвестування в країні обумовлено в значній мірі із вкладенням власних коштів суб'єктами господарювання у розширення діяльності, модернізацію виробництва, що пояснюється їх прибутковою діяльністю протягом 2016-2020 років. Забезпечення високої частки капітальних інвестицій у Київській області, у загальному обсязі капітальних інвестицій в країні, пов'язано із будівництвом житлових

будинків та збільшенням витрачання населенням власних коштів на створення власного житла, що досить суттєво відзначилось на кінцевого показнику інвестиційної діяльності регіону.

До регіонів, які забезпечили найнижчу частку капітальних інвестицій в загальному обсязі капітальних інвестицій в країні належали протягом 2016-2020 років Чернівецька та Луганська області. Зокрема, частка Чернівецької області у забезпеченні капітальних інвестицій в країні протягом останніх п'яти років дорівнювала менше 1%, а саме у 2016 році – 0,74%, у 2017 році – 0,67%, а 2018 році – 0,64%, у 2019 році – 0,66%, а у 2020 році – 0,65%. Щодо Луганської області, то у 2016 році її частка у загальному обсязі капітальних інвестицій становила 1,15%, у 2017 році – 0,74%, у 2018 році – 0,56%, у 2019 році – 0,54%, а у 2020 році – 0,64%. Варто відмітити, що у 2016 році до аутсайдерів в напрямку забезпечення питомої ваги капітальних інвестицій в країні належали окрім Чернівецької та Луганської областей, Закарпатська, Рівненська та Херсонська області. У 2017 році низьку питому вагу в загальному обсязі капітальних інвестицій забезпечили Закарпатська, Рівненська та Сумська області. У 2018 році в п'ятірку регіонів, що мають найнижчу питому вагу за обсягами капітальних інвестицій увійшли Закарпатська, Рівненська та Кіровоградська області, у 2019 році – Кіровоградська, Рівненська та Сумська області, а у 2020 році – Закарпатська, Івано-Франківська та Рівненська області.

З огляду на джерела фінансування капітальних інвестицій, виявлено, що усі фінансові аспекти даного процесу відбувались в регіонах завдяки коштам державного бюджету, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та організацій регіону, кредитів банку, коштів іноземних інвесторів та коштів населення (на будівництво житла). Проведений аналіз джерел фінансового забезпечення капітальних інвестицій в регіонах України показує, що переважну їх частку складають власні кошти підприємств і організацій, а на другому місці за питомою вагою в джерелах фінансування реальних інвестицій перебувають кошти місцевих бюджетів. Аналіз власних коштів підприємств і організацій в джерелах фінансування капітальних інвестицій в регіонах України подано у табл. 3.

Таблиця 3. Аналіз власних коштів підприємств і організацій в джерелах фінансування капітальних інвестицій в регіонах України

Регіони	Питома вага власних коштів в загальному обсязі джерел фінансування капітальних інвестицій в регіоні, %					Питома вага регіону, у загальному обсязі фінансування капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Вінницька	66,59	68,36	76,79	69,40	52,12	2,22	2,59	3,30	2,67	2,54
Волинська	62,94	60,12	60,69	42,42	36,85	1,62	1,37	1,29	1,32	1,20
Дніпро-петровська	87,40	85,66	83,26	76,18	69,92	11,65	11,85	12,26	12,49	14,67
Донецька	87,98	84,90	82,62	81,29	72,61	4,21	4,73	5,44	6,09	6,91
Житомирська	69,31	60,32	62,65	66,63	43,18	1,55	1,50	1,34	1,38	1,43
Закарпатська	55,54	47,49	46,26	34,64	43,78	1,04	0,86	0,85	0,79	0,80
Запорізька	82,47	83,17	73,37	79,72	51,92	3,66	4,26	2,82	2,90	2,88
Івано-Франк-ка	58,30	47,73	55,40	46,48	43,78	1,86	1,49	1,27	1,06	0,99
Київська	47,94	55,44	64,50	52,59	40,15	6,44	6,17	6,41	6,48	4,71
Кіровоградська	81,28	77,13	76,97	75,28	61,19	2,08	1,82	1,35	1,44	1,48
Луганська	72,86	55,65	58,62	57,32	46,71	1,21	0,60	0,46	0,47	0,55
Львівська	57,22	54,99	51,49	52,77	35,74	4,28	4,27	3,64	4,01	3,02
Миколаївська	61,92	76,39	69,45	71,91	48,48	2,42	2,75	1,71	2,21	1,65
Одеська	70,67	62,13	60,76	65,67	51,00	4,75	4,47	3,53	3,39	3,91
Полтавська	69,56	75,89	70,37	81,02	52,64	4,27	3,88	3,20	4,57	4,74
Рівненська	48,87	56,02	46,11	50,10	39,77	0,85	1,11	0,81	0,83	0,80
Сумська	68,48	68,04	69,42	66,88	52,38	1,59	1,52	1,31	1,27	1,35
Тернопільська	57,79	52,60	60,27	54,46	45,54	1,14	1,21	1,23	1,23	1,19
Харківська	65,02	57,30	56,00	48,92	43,93	4,32	3,58	3,22	2,74	3,18
Херсонська	73,34	59,35	60,60	33,59	33,12	1,35	1,41	1,31	1,02	0,85
Хмельницька	43,92	48,34	64,91	60,46	47,20	1,61	1,64	1,79	1,56	1,79
Черкаська	72,44	70,92	76,20	68,60	43,41	1,89	1,86	2,07	1,91	1,41
Чернівецька	38,29	37,73	35,70	29,33	32,13	0,41	0,36	0,32	0,29	0,38
Чернігівська	78,75	73,95	74,96	71,80	51,98	1,68	1,75	1,64	1,54	1,48
м. Київ	74,65	75,06	76,51	69,57	61,79	31,90	32,93	37,42	36,34	36,06
Україна	69,25	69,14	70,77	65,43	54,96	100	100	100	100	100

Джерело: складено автором за матеріалами [4].

Згідно із даними табл. 3 можна свідчити, що в майже в усіх регіонах України більше 50% джерел фінансування капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій. Однак, варто відмітити, що у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях питома вага власних коштів підприємств та організацій в джерелах фінансування капітальних інвестицій знижується, що можна пояснити зниження чистого прибутку, отриманого підприємствами даних регіонів. Щодо Херсонської області, то у 2016 році питома вага власних коштів

підприємств в джерелах фінансування капітальних інвестицій становила 73,34%, а у 2020 році – 33,12%. Про те, можна побачити, що у Херсонській області високу питому вагу джерел фінансування капітальних інвестицій у 2019 році становили кредити банків та інших позик (54,44%). У Чернівецькій області протягом 2016-2020 років власні кошти підприємств і організацій займали менше половини джерел фінансування капітальних вкладень. Зокрема, у 2016 році власні кошти підприємств та організацій займали 38,29% джерел фінансування капітальних вкладень, а у 2020 році – 32,13% усіх джерел фінансування капітальних інвестицій. У Харківській області відбулось суттєве зменшення питомої ваги власних коштів підприємств в джерелах фінансування капітальних інвестицій регіону, що пов'язано зі збільшенням видатків місцевих та державного бюджету на фінансування капітальних вкладень. Зокрема, у 2016 році питома вага власних коштів підприємств та організацій у загальному обсязі капітальних інвестицій у Харківській області становила 65,02%, а у 2020 році вона скоротилась до 43,93%. З огляду на питому вагу окремого регіону у фінансуванні капітальних інвестицій в цілому по Україні за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання, то необхідно відмітити, що переважне місце у рейтингу за даним показником займає м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Полтавська та Одеська області. Зважаючи на вагому роль власних коштів підприємств і організацій у фінансуванні капітальних інвестицій в регіонах України, нами розраховано відносний показник співвідношення отриманого чистого прибутку за звітний рік підприємствами регіону до обсягу власних коштів підприємств, спрямованих на капітальні інвестиції в аналогічному періоді (табл. 4). Даний показник можна характеризувати як рентабельність (збитковість) капітальних інвестицій здійснених підприємствами регіонів за рахунок власних коштів.

Таблиця 4. Діагностика рентабельності (збитковості) капітальних інвестицій підприємств, здійснених за рахунок власних коштів в розрізі регіонів України, %

Регіони	Рентабельність (збитковість) капітальних інвестицій підприємств, здійснених за рахунок власних коштів					Абсолютне відхилення			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Вінницька	159,9	116,0	68,60	96,13	-3,46	-43,9	-47,4	27,5	-99,6
Волинська	-2,6	39,0	93,77	36,50	-30,83	41,6	54,8	-57,3	-67,3
Дніпропетровська	4,5	104,0	57,07	105,82	49,79	99,5	-46,9	48,7	-56,0
Донецька	-163,3	-162,9	-11,27	-13,42	-119,72	0,4	151,6	-2,1	-106,3
Житомирська	57,4	34,1	66,48	72,92	-15,26	-23,3	32,4	6,4	-88,2
Закарпатська	45,6	-22,0	9,75	44,01	-11,94	-67,6	31,7	34,3	-56,0
Запорізька	123,9	125,7	122,22	11,99	-69,99	1,8	-3,5	-110,2	-82,0
Івано-Франк-ка	-70,3	-17,9	10,69	28,22	-193,96	52,4	28,6	17,5	-222,2
Київська	35,1	53,9	40,72	136,54	21,69	18,9	-13,2	95,8	-114,9
Кіровоградська	129,2	8,3	74,79	99,42	-2,93	-120,9	66,5	24,6	-102,3
Луганська	-834,2	-1296,9	-83,33	454,69	-731,92	-462,7	1213,6	538,0	-1186,6
Львівська	3,1	22,1	42,17	44,41	-8,25	18,9	20,1	2,2	-52,7
Миколаївська	-13,4	35,8	90,28	95,48	-68,51	49,2	54,5	5,2	-164,0
Одеська	-24,7	35,2	82,54	154,70	-25,75	59,9	47,3	72,2	-180,4
Полтавська	72,0	86,9	81,23	101,34	46,62	14,9	-5,7	20,1	-54,7
Рівненська	-3,9	13,6	57,35	201,10	-173,35	17,5	43,7	143,7	-374,5
Сумська	136,2	97,5	85,30	129,13	-17,73	-38,6	-12,2	43,8	-146,9
Тернопільська	-8,3	-136,0	-0,82	826,28	-15,29	-127,7	135,2	827,1	-841,6
Харківська	21,7	68,5	86,13	91,94	1,24	46,8	17,6	5,8	-90,7
Херсонська	104,5	84,3	78,57	130,11	-34,61	-20,2	-5,8	51,5	-164,7
Хмельницька	70,9	30,6	81,80	135,40	-26,40	-40,3	51,2	53,6	-161,8
Черкаська	127,5	110,3	108,56	146,66	-84,89	-17,2	-1,8	38,1	-231,6
Чернівецька	32,7	-33,7	-0,45	8,90	-19,03	-66,4	33,2	9,4	-27,9
Чернігівська	58,9	110,8	94,31	121,27	47,28	51,9	-16,5	27,0	-74,0
м. Київ	14,2	91,8	89,58	164,20	-55,92	77,6	-2,3	74,6	-220,1
Україна	11,9	54,4	70,39	128,29	-32,16	42,5	16,0	57,9	-160,4

Джерело: складено автором за матеріалами [4].

Згідно до табл. 4 у 2016 році найбільш рентабельними були капітальні інвестиції підприємств за рахунок власних коштів у Вінницькій (159,9%), Сумській (136,2%), Кіровоградській (129,2%), Черкаській (127,5%) та Запорізькій (123,9%) областях. Збитковість капітальних інвестицій здійснених за власні кошти підприємств у 2016 році спостерігалась у Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській та Тернопільській областях, що зумовлено отриманням підприємствами регіону у звітному році чистого збитку.

У 2017 році найбільш рентабельними були капітальні інвестиції підприємств за рахунок власних коштів у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Чернігівській областях. Збитковість

капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств у 2017 році спостерігалась у Донецькій, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Загалом у 2018 році відбулось суттєве зниження рентабельності капітальних інвестицій підприємств, які здійснювались за їх власні кошти у Вінницькій області. У 2016 році у Вінницькій області на 1 грн вартості капітальних інвестицій, що здійснені за рахунок власних коштів підприємств отримувалось 1 грн 59 коп. чистого прибутку підприємств регіону, у 2017 році – 1 грн 16 коп. чистого прибутку підприємств регіону, а у 2018 році – лише 68,6 коп. чистого прибутку, отриманого підприємствами регіону. Збитковою у 2018 році була діяльність підприємств у Донецькій, Луганській, Тернопільській та Чернівецькій областях, що відповідно зумовило отримання від'ємного значення рентабельності капітальних інвестицій підприємств регіону, здійснених за власні кошти.

У 2019 році діяльність підприємств в регіонах України суттєво покращилась, що відобразилось у збільшенні кінцевого фінансового результату підприємств в регіонах і лише за результатами даного звітного року підприємствами Донецької області отримано чистий збиток. Збиткова діяльність підприємств Донецької області у 2019 році обумовила від'ємне значення рентабельності (збитковості) капітальних інвестицій підприємств, здійснених за рахунок власних коштів (-13,42%). Найвищий рівень рентабельності капітальних інвестицій підприємств, здійснених за власні кошти, забезпечувався у 2019 році у Луганській, Тернопільській, Київській, Черкаській областях та у м. Київ.

У 2020 році діяльність підприємств багатьох регіонів була збитковою, що пов'язано з обмежувальними заходами через пандемію. Загалом, у 2020 році рентабельними були капітальні інвестиції підприємств, здійснених за їх власні кошти лише у Дніпропетровській (49,79%), Київській (21,69%), Полтавській (46,62%), Харківській (1,24%) та Чернігівській (47,28%) областях. У всіх решти регіонах підприємствами отримано чистий збиток, що відповідно призвело до збитковості капітальних інвестицій підприємств за власні кошти.

Згідно із дослідженням джерел фінансування капітальних інвестицій в регіонах України, варто свідчити, що не останню роль у даному процесі займають кошти нерезидентів, що вкладаються у вітчизняні об'єкти. Для діагностики інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України важливим показником є обсяг прямих іноземних інвестицій, що вкладені в регіони України. Зокрема, у табл. 5 подано динаміку обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в регіонах України наростаючим підсумком з початку інвестування та зміну їх обсягу в динаміці.

Таблиця 5 – Аналіз прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), в економіці регіонів України

Регіони	Роки, млн. дол. США					Темп приросту, %			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
Вінницька	180	198,9	222,5	236,7	389,8	10,5	11,9	6,4	64,7
Волинська	246,1	251,3	256,7	306,6	199,5	2,1	2,1	19,4	-34,9
Дніпропетровська	3491,1	3 688,2	3 535,5	3 797,6	4722,1	5,6	-4,1	7,4	24,3
Донецька	1249,6	1 116,4	1 289,3	1 399,8	1809	-10,7	15,5	8,6	29,2
Житомирська	216,3	226,8	234,2	246,3	319,5	4,9	3,3	5,2	29,7
Закарпатська	317	325,1	343,3	360,9	244,8	2,6	5,6	5,1	-32,2
Запорізька	863,4	910,5	900,8	912,9	1378,4	5,5	-1,1	1,3	51,0
Івано-Франківська	826,6	904,7	894,6	724,0	394	9,4	-1,1	-19,1	-45,6
Київська	1516,8	1 588,7	1 598,0	1 645,3	1148,9	4,7	0,6	3,0	-30,2
Кіровоградська	58,9	70,1	69,3	74,7	121,9	19,0	-1,1	7,8	63,2
Луганська	436,4	438,0	437,2	447,2	156,4	0,4	-0,2	2,3	-65,0
Львівська	833,5	930,0	947,8	1 116,3	1356,5	11,6	1,9	17,8	21,5
Миколаївська	213,5	206,1	220,6	305,4	374,8	-3,5	7,0	38,4	22,7
Одеська	1228,8	1 202,6	1 251,7	1 279,3	1119,6	-2,1	4,1	2,2	-12,5
Полтавська	1003	1 008,8	1 025,9	1 166,0	1703,2	0,6	1,7	13,7	46,1
Рівненська	159,5	134,2	130,4	134,6	224,1	-15,9	-2,8	3,2	66,5
Сумська	190	181,5	184,5	198,0	337,4	-4,5	1,7	7,3	70,4
Тернопільська	48,2	45,0	100,6	49,5	45,8	-6,6	123,6	-50,8	-7,5
Харківська	642,5	638,3	652,5	762,5	852,3	-0,7	2,2	16,9	11,8
Херсонська	201,3	218,5	204,8	245,4	159,3	8,5	-6,3	19,8	-35,1
Хмельницька	158,2	170,8	200,5	203,0	94,9	8,0	17,4	1,2	-53,3
Черкаська	334,4	335,7	329,8	357,2	177,5	0,4	-1,8	8,3	-50,3
Чернівецька	57,1	42,6	45,6	53,0	54,1	-25,4	7,0	16,2	2,1
Чернігівська	241,3	429,6	435,7	442,9	451,6	78,0	1,4	1,7	2,0
м. Київ	16516,8	16343,9	17393,1	19344,3	16134,9	-1,0	6,4	11,2	-16,6
Україна	31230,3	31606,4	32905,1	35809,6	36847,9	1,2	4,1	8,8	2,9

Джерело: складено автором за матеріалами [5].

За даними табл. 5 можна свідчити, що темп приросту прямих іноземних інвестицій в економіці України в цілому становив у 2017 році 1,2%, у 2018 році – 4,1%, у 2019 році – 8,8%, а у 2020 році – 2,9%. Це дає підстави говорити, що надходження прямих іноземних інвестицій за рахунок інструментів участі в капіталі перевищує обсяг їх вилучення з економіки країни, що дало можливість отримати приріст їх величини в динаміці. Надходження прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України у 2016 році склало 4405,9 млн. дол. США, у 2017 році – 2511,1 млн. дол. США, у 2018 році – 2869,9 млн. дол. США, у 2019 році – 2531,1 млн. дол. США. Найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій в цілому по країні вкладено у промисловість (33% у 2018 році та 32,4% у 2019 році). На другому місці за обсягами вкладення прямих іноземних інвестицій перебуває оптова та роздрібна торгівля, а на третьому місці – діяльність пов'язана з операціями з нерухомим майном)

З огляду на темп приросту обсягу прямих іноземних інвестицій в регіонах України, можна свідчити про інвестиційну привабливість для іноземних інвесторів, окремих регіонів країни, які протягом 2016-2020 року отримували збільшення початкового розміру прямих іноземних інвестицій. Зокрема, додатне значення темпу приросту прямих іноземних інвестицій в економіці регіону протягом 2016-2020 років забезпечувалось у Вінницькій, Житомирській, Львівській, Полтавській та Чернігівській областях.

Найбільший обсяг іноземних інвестицій зосереджено у м. Київ. Зокрема, питома вага прямих іноземних інвестицій в м. Київ у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в країні у 2016 році становила 52,89%, у 2017 році – 51,71%, у 2018 році – 52,86%, у 2019 році – 54,02%, а у 2020 році – 43,79%. Зниження питомої ваги прямих іноземних інвестицій у м. Київ у 2020 році обумовлено зниженням їх обсягу на 16,6% порівняно із 2019 роком. На другому місці за питомою вагою прямих іноземних інвестицій в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в Україні перебуває Дніпропетровська область, відповідно у 2016 році питома вага прямих іноземних інвестицій регіону становила 11,18% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в країні, у 2017 році – 11,67% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіці країни, у 2018 році – 10,74% усіх прямих іноземних інвестицій в країні, у 2019 році – 10,60%, а у 2020 році – 12,82%.

Наявність значного обсягу прямих іноземних інвестицій, які вкладені в акціонерний капітал у Дніпропетровській області, пов'язано із тим, що на території регіону знаходиться значна маса промислових підприємств, а згідно із дослідженням структури прямих іноземних інвестицій в економіці країни за видами економічної діяльності, промисловість посідає перше місце. Найменша питома вага прямих іноземних інвестицій в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в країні належить Тернопільській області, що обумовлено невідповідним географічним розташуванням, відсутність промислового виробництва та відповідно низькою інвестиційною привабливістю господарюючих суб'єктів. Питома вага регіону у забезпеченні загального обсягу прямих іноземних інвестицій в країні становила у 2016 році 0,15%, у 2017 році – 0,14%, у 2018 році – 0,31%, у 2019 році – 0,14%, а у 2020 році – 0,12%.

Для отримання більш достовірної інформації в системі діагностики інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України, варто обсяги прямих іноземних інвестицій оцінити з позиції чисельності населення, оскільки за обсягами, прямі інвестиції можуть бути незначними в регіоні, про те порівнюючи із чисельністю населення, їх величина може досягати максимальних вершин. У табл.6 подано динаміку прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу в регіональному розрізі.

Таблиця 6. Аналіз прямих іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу

Регіони	дол. США /особу по роках					Темп приросту, %			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вінницька	113,3	126,2	142,5	153,2	254,7	11,4	12,9	7,5	66,3
Волинська	236,9	242,3	248,2	297,5	194,3	2,3	2,4	19,9	-34,7
Дніпро-петровська	1077,7	1142,8	1099,5	1191,1	1496,2	6,0	-3,8	8,3	25,6
Донецька	294,6	265,2	309,2	338,4	440,9	-10,0	16,6	9,4	30,3
Житомирська	173,7	183,4	190,9	202,7	265,7	5,6	4,1	6,2	31,1
Закарпатська	252,3	258,9	273,6	288,1	196,0	2,6	5,7	5,3	-32,0
Запорізька	494,5	526,2	525,7	538,3	822,4	6,4	-0,1	2,4	52,8
Івано-Франківська	599,7	657,5	651,8	529,3	289,3	9,6	-0,9	-18,8	-45,3
Київська	878	913,8	910,4	930,2	645,8	4,1	-0,4	2,2	-30,6
Кіровоградська	61,2	73,4	73,4	80	132,5	19,9	0,0	9,0	65,6
Луганська	198,8	201,2	202,8	209	73,6	1,2	0,8	3,1	-64,8
Львівська	331,3	370	378	446,8	545,5	11,7	2,2	18,2	22,1
Миколаївська	185,1	180	194,2	271,6	336,6	-2,8	7,9	39,9	23,9
Одеська	516,9	506,6	528	540,3	474,1	-2,0	4,2	2,3	-12,3
Полтавська	703,8	714,2	733,2	841,3	1241,9	1,5	2,7	14,7	47,6

Продовження таблиці 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рівненська	137,4	115,6	112,6	116,7	194,9	-15,9	-2,6	3,6	67,0
Сумська	171,7	165,5	169,9	184,6	318,7	-3,6	2,7	8,7	72,6
Тернопільська	45,5	42,7	96,2	47,7	44,4	-6,2	125,3	-50,4	-6,9
Харківська	238,5	238	244,5	287,6	324,0	-0,2	2,7	17,6	12,7
Херсонська	190,3	208,1	196,8	237,9	156,0	9,4	-5,4	20,9	-34,4
Хмельницька	122,9	133,8	158,3	161,6	76,2	8,9	18,3	2,1	-52,9
Черкаська	271,1	274,7	272,6	298,7	150,2	1,3	-0,8	9,6	-49,7
Чернівецька	63,1	47,1	50,5	58,9	60,4	-25,4	7,2	16,6	2,5
Чернігівська	234,1	421,9	433,8	447,4	463,0	80,2	2,8	3,1	3,5
м. Київ	5745,3	5657,6	5994,8	6629,8	5519,1	-1,5	6,0	10,6	-16,8
Україна	734,8	746,9	781,6	855,5	886,3	1,6	4,6	9,5	3,6

Джерело: складено автором за матеріалами [4-5].

За даними табл. 6 можна відмітити, що найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу у 2016-2020 роках також зосереджено у м. Київ, а на другому місці за величиною даного показника перебуває Дніпропетровська область. Загалом, у 2020 році обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу у м. Київ перевищував значення даного показника в цілому по Україні у 6,23 рази. Щодо Дніпропетровської області то обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу у 2020 році перевищував значення аналогічного показника в цілому по Україні в 1,69 рази. Найменший обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу припадає на Тернопільську область, яка і за обсягами прямих іноземних інвестицій в регіоні посідає останнє місце. До регіонів аутсайдерів в напрямку забезпечення обсягу прямих іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу також є Кіровоградська та Чернівецька область. Однак, виявлено, що у 2020 році зростає обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу у Кіровоградській області на 65,6% і до трьох регіонів аутсайдерів за обсягами прямих іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу належали Луганська, Тернопільська і Чернівецька області.

В цілому варто відмітити, що найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій вкладені у регіони, які розташовані близько державних кордонів, мають на території промислові підприємства, активно розвивають фінансову та страхову діяльність, а також займають високу частку в обсягах експорту товарів. Провівши діагностику основних показників, які відзначають інвестиційну діяльність регіонів України, можна відмітити різні позиції регіонів за різними показниками, що не дає можливості сформулювати узагальнюючий висновок щодо забезпечення їх інвестиційного розвитку. У цьому аспекті нами пропонується застосувати методику визначення та оцінки інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіону. Для приведення відносних показників до одного значення (такого, що є прийнятним до співставлення) можна використати методику багатофакторного порівняльного аналізу, згідно з яким уся сукупність показників поділяється на ті, що негативно впливають на результативний показник (інвестиційне забезпечення розвитку регіону) і ті, що позитивно впливають на результативний показник (інвестиційне забезпечення розвитку регіону). Для того, щоб привести до однієї величини показники позитивного впливу варто окремий відносний показник конкретного регіону поділити на максимальне значення аналогічного показника в межах усієї сукупності даних. Для тих показників, що чинять негативний вплив на інвестиційне забезпечення розвитку регіону, необхідно мінімальне значення показника у цілій сукупності даних по регіонах поділити на аналогічний показник по конкретному регіону [2, с.153-155]. Пізніше, коли усі відносні показники, що обрано для визначення інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіону буде приведено до однокрової модифікації, необхідно їх звести в інтегральний показник. Для обчислення інтегрального показника використаємо методику визначення середньої геометричної модифікованої [6, с.121]:

$$I_{i-20} = \sqrt[n]{\prod(1 + X_n)} - 1, \quad (1)$$

I_{i-20} – інтегральний показник інвестиційного забезпечення розвитку регіону;

n – кількість показників в сукупності;

\prod – добуток;

X_n – окремий стандартизований коефіцієнт в сукупності для обчислення інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіону.

За результатами розрахунку інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіону можна буде здійснити ранжування регіонів України, згідно до чого найвище значення показника буде свідчити про найвищий рівень інвестиційного забезпечення його розвитку. Зважаючи, що в сукупності показників, які обрані для обчислення інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України є від'ємні дані, а саме ті, що обчислені на підставі чистого прибутку (чистого збитку), недоцільно їх стандартизувати, оскільки отримується від'ємне значення, а це відповідно неприпустимо для розрахунку інтегрального показника. Таким чином, пропонується у результатах стандартизації, де є від'ємні дані ставити значення показника 0.

Результати обчислення інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіону зведено у табл. 7. Згідно із результатами обчисленого інтегрального показника, можна свідчити, що у 2016 році лідируючі позиції у напрямку інвестиційного забезпечення розвитку займали м. Київ, Київська, Полтавська, Хмельницька та Сумська області. Щодо м. Київ, то його лідируючі позиції у сфері інвестиційного розвитку відстежувались протягом 2016-2020 років, що пов'язано із найбільшими з поміж інших регіонів обсягами прямих іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу, найбільшими обсягами капітальних інвестицій в розрахунку на 1 особу, а також високими обсягами кредитів, спрямованих на фінансування капітальних інвестицій в розрахунку на 1 особу. Віднесення м. Київ до регіонів з найвищим рівнем інвестиційного забезпечення можна пояснювати і тим, що більшу питому вагу інвестицій здійснено за рахунок власних коштів підприємств, а це відповідно говорить про модернізацію виробничих потужностей, впровадження інновацій та різних прогресивних технологій.

Таблиця 7. Результати розрахунку інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України

Регіони	Інтегральний показник інвестиційного забезпечення розвитку регіону					Рейтинг регіону				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Вінницька	0,330	0,313	0,338	0,219	0,275	7	3	7	17	11
Волинська	0,261	0,262	0,373	0,237	0,378	18	14	3	6	5
Дніпропетровська	0,277	0,291	0,343	0,239	0,400	17	8	6	4	4
Донецька	0,200	0,207	0,232	0,207	0,217	24	23	20	23	20
Житомирська	0,285	0,261	0,292	0,212	0,280	14	15	15	21	10
Закарпатська	0,279	0,222	0,296	0,224	0,240	16	22	14	14	17
Запорізька	0,320	0,296	0,318	0,211	0,237	8	6	11	22	18
Івано-Франківська	0,210	0,253	0,291	0,225	0,263	23	16	16	13	12
Київська	0,459	0,318	0,472	0,289	0,471	2	2	2	2	2
Кіровоградська	0,306	0,218	0,268	0,213	0,219	10	20	18	10	19
Луганська	0,222	0,200	0,199	0,228	0,211	22	24	21	11	22
Львівська	0,310	0,269	0,364	0,236	0,310	9	13	4	5	8
Миколаївська	0,284	0,251	0,291	0,220	0,214	15	17	16	16	21
Одеська	0,298	0,278	0,351	0,233	0,320	11	12	5	8	7
Полтавська	0,380	0,290	0,343	0,231	0,423	4	9	6	9	3
Рівненська	0,248	0,241	0,318	0,226	0,241	21	19	11	12	16
Сумська	0,334	0,291	0,298	0,216	0,249	5	8	13	19	14
Тернопільська	0,249	0,243	0,272	0,260	0,309	20	18	17	3	9
Харківська	0,295	0,280	0,364	0,235	0,309	12	11	4	7	9
Херсонська	0,294	0,303	0,300	0,230	0,187	13	4	12	10	23
Хмельницька	0,394	0,287	0,325	0,217	0,252	3	10	9	18	13
Черкаська	0,332	0,295	0,327	0,217	0,214	6	7	8	18	21
Чернівецька	0,257	0,214	0,241	0,217	0,243	19	21	19	18	15
Чернігівська	0,279	0,299	0,323	0,222	0,339	16	5	10	15	6
м. Київ	0,699	0,449	0,826	0,473	0,741	1	1	1	1	1

Джерело: власна розробка автора

На другому місці за рівнем інвестиційного забезпечення розвитку регіону у 2016-2020 роках знаходилась Київська область. Стабільна позиція регіону в напрямку забезпечення інвестиційного розвитку підтверджується високими обсягами капітальних інвестицій в житлове будівництво в розрахунку на 1 особу, а також значними витратами населення на будівництво власного житла, що є вагомим напрямом інвестиційного розвитку даної області. Щодо інших регіонів, які увійшли в п'ятірку лідерів за рівнем інвестиційного забезпечення розвитку у 2016 році, то їх позиції в даному напрямку змінювались протягом 2017-2020 років. Зокрема, Хмельницька область, яка у 2016 році перебувала на третьому за рівнем інвестиційного забезпечення, у 2017 році змістилась на 10 позицію, у 2018 році перебувала на 9 позиції, у 2019 році – на 18 позиції, а у 2020 році – на 13 позиції. Погіршення рівня інвестиційного розвитку Хмельницької області у 2017-2020 роках обумовлено зменшенням обсягу інвестицій в будівництво житлових будинків за рахунок зменшення витрат населення на створення власних житлових будинків. Полтавська область, яка займала лідируючі позиції у напрямку інвестиційного забезпечення розвитку у 2016 році, протягом наступних чотирьох років змінювала свої позиції, однак не суттєво і у 2020 році зайняла третє місце у рейтингу за інтегральним показником інвестиційного забезпечення.

Сумська область, яка відзначалась високим рівнем інвестиційного забезпечення розвитку у 2016 році у наступні чотири роки поступилась розвитком іншим регіонам, що пов'язано із зменшення темпів росту

обсягу капітальних інвестицій в регіоні, а також зменшенням обсягу капітальних інвестицій в розрахунку на 1 особу.

У 2017 році лідируючі позиції у сфері інвестиційного забезпечення, окрім м. Київ та Київської області, зайняли Вінницька, Херсонська та Чернігівська області. У 2018 році до регіоні лідерів також увійшли Волинська, Одеська та Харківська області. У 2019 році до п'ятірки лідерів за рівнем інвестиційного забезпечення розвитку, окрім м. Київ та Київської області увійшли Дніпропетровська, Львівська та Тернопільська області, а у 2020 році – Волинська, Дніпропетровська та Полтавська області. Найнижчий інтегральний рівень інвестиційного забезпечення розвитку у 2016 та 2019 роках займала Донецька область, у 2017, 2018 та 2020 роках – Луганська область. Наявність найнижчого рівня інвестиційного забезпечення розвитку в даних регіонах, обумовлено військовою ситуацією в даних регіонах та наявністю окупованих територій в межах Донецької та Луганської областей. За результатами визначених інтегральних показників інвестиційного забезпечення розвитку регіону у 2016-2020 роках, обчислено середнє значення інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіон, що подано у табл. 8.

Таблиця 8. Результат обчислення середнього значення інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України за 2016-2020 рр.

Регіони	Середній інтегральний показник інвестиційного забезпечення розвитку регіону	Рейтинг регіону	Регіони	Середній інтегральний показник інвестиційного забезпечення розвитку регіону	Рейтинг регіону
Вінницька	0,295	9	Одеська	0,296	8
Волинська	0,302	5	Полтавська	0,333	3
Дніпропетровська	0,310	4	Рівненська	0,255	17
Донецька	0,213	22	Сумська	0,278	11
Житомирська	0,266	15	Тернопільська	0,267	14
Закарпатська	0,252	18	Харківська	0,297	7
Запорізька	0,276	13	Херсонська	0,263	16
Івано-Франківська	0,248	19	Хмельницька	0,295	9
Київська	0,402	2	Черкаська	0,277	12
Кіровоградська	0,245	20	Чернівецька	0,234	21
Луганська	0,212	23	Чернігівська	0,292	10
Львівська	0,298	6	м. Київ	0,638	1
Миколаївська	0,252	18			

Джерело: власна розробка автора

Середнє значення інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіону розраховане за методикою середньої арифметичної, де усі показники, що є наявні в сукупності сумуються і діляться на їх кількість [2, с.156]. Тобто, середній інтегральний показник інвестиційного забезпечення розвитку регіону буде розраховано як сума інтегральних показників інвестиційного забезпечення розвитку регіону за 2016-2020 роки поділена на 5.

На основі середнього інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіону, варто здійснити поділ усіх регіонів на групи з високим, помірним, середнім та низьким рівнем інвестиційного забезпечення. Про те, зважаючи, що м. Київ має найвищий рівень інвестиційного розвитку і середній інтегральний показник інвестиційного забезпечення є більшим від мінімального значення аналогічного показника в сукупності у 3,01 рази, варто здійснювати поділ регіонів без м. Київ. Це пояснюється тим, що якщо результати обчислення інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку м. Київ включити до поділу регіонів на групи, отримається не достовірна інформація. Таким чином, приймаємо, що м. Київ належить до регіонів з найвищим рівнем інвестиційного забезпечення розвитку, а інші регіони розділимо на чотири групи, використавши методику обчислення груповального інтервалу (від максимального значення інтегрального показника інвестиційного забезпечення розвитку регіону відняти мінімальне значення інтегрального показника інвестиційного забезпечення і цю різницю розділити на 4). Дані щодо групування регіонів України подано у табл. 9.

Таблиця 9. Групування регіонів України за рівнем інвестиційного забезпечення їх розвитку

Рівень інвестиційного забезпечення розвитку регіону	Групувальний інтервал	Регіони України
1	2	3
Високий рівень інвестиційного забезпечення	0,356-0,402	Київська область

Продовження таблиці 9

1	2	3
Помірний рівень інвестиційного забезпечення	0,308-0,356	Дніпропетровська, Полтавська області
Середній рівень інвестиційного забезпечення	0,260-0,308	Волинська, Вінницька, Житомирська, Запорізька, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області
Низький рівень інвестиційного забезпечення	0,212-0,260	Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Рівненська, Чернівецька області

Джерело: власна розробка автора

Таким чином, можна свідчити, що м. Київ має найвищий рівень інвестиційного забезпечення, Київська область належить до регіонів з високим рівнем інвестиційного забезпечення, а Дніпропетровська та Полтавська області мають помірний рівень інвестиційного забезпечення. Найбільша кількість регіонів увійшла до групи із середнім рівнем інвестиційної забезпечення, що пов'язано із відносно однаковими обсягами капітальних інвестицій в регіоні на 1 особу, а також наявністю спільних особливостей ведення підприємницької діяльності. Найнижчий рівень інвестиційного забезпечення належить регіонам, які характеризуються низькими обсягами капітальних інвестицій, незначними обсягами прямих іноземних інвестицій, а також незначною питомою вагою інвестицій в житлове будівництво за кошти населення. Також, низький рівень інвестиційного забезпечення в даних регіонах є результатом невисокої частки власних коштів підприємств у джерелах фінансування інвестицій та низького темпу росту капітальних інвестицій в динаміці.

Висновки

В результаті діагностики інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України, виявлено, що основними факторами впливу на даний процес є: обсяги капітальних інвестицій в регіоні та їх структура за напрямками здійснення і джерелами фінансування; рівень прибутковості підприємств в регіоні, що впливає на їх здатність здійснювати інвестиції за рахунок власних коштів; наявність іноземних інвестицій та їх структура за видами економічної діяльності; рівень фінансового забезпечення населення та їх потреба у житлі; попит та пропозиції на житлові будівлі; рівень розвитку виробництва в регіоні; наявність державних та регіональних програм фінансування інвестицій в регіоні за кошти місцевих та державного бюджетів.

В результаті проведеної діагностики, здійснено аналіз абсолютних обсягів інвестицій в регіонах України, виявлено джерела їх фінансування, а також розраховано низку відносних показників, що дало змогу виявити регіони з найвищим, високим, помірним, середнім та низьким рівнем інвестиційного забезпечення, а також виокремити ключові фактори впливу на даний процес в регіоні.

Abstract

On the basis of a systematic approach, a meaningful analysis of the volume of capital investments in the context of the regions of Ukraine was carried out and the importance of increasing investment support for the territories that underwent decentralization changes was determined. The analysis of the sources of financial support for capital investments in the regions of Ukraine is carried out and it is shown that their overwhelming share is the own funds of enterprises and organizations, and in second place in terms of their share in the sources of financing of real investments are funds from local budgets. It has been determined that the main objects of capital investment in tangible assets are residential buildings, non-residential buildings, engineering structures, machinery, equipment, vehicles, long-term biological assets and other tangible assets. Taking into account the important role of the own funds of enterprises and organizations in financing capital investments in the regions of Ukraine, the relative indicator of the ratio of the net profit received for the reporting year by the enterprises of the region to the volume of own funds of enterprises directed to capital investments in the same period was calculated. This indicator can be characterized as the profitability (loss-making) of capital investments made by enterprises in the regions at their own expense.

After diagnosing the main indicators, they note the investment activity of the regions of Ukraine, it is concluded that the existing different positions of the regions in terms of various indicators, which does not make it possible to form a general conclusion on ensuring their investment development. In this aspect, a methodology for determining and evaluating the integral indicator of investment support for the development of a region is proposed.

To bring relative indicators to one value (such that is acceptable for comparison), you can use the method of multivariate comparative analysis, according to which the entire set of indicators is divided into those that negatively affect the effective indicator (investment support for the development of the region) and those that have a positive effect on the effective indicator (investment support for the development of the region).

To calculate the integral indicator, the method for determining the geometric mean modified was used. Based on the results of calculating the integral indicator of investment support for the development of the region, the ranking of the regions of Ukraine was carried out.

Список літератури:

1. Eleanora Zabarna, Tetiana Averikhina. The infrastructural vector development of Odessa in the coordinates of activation of tourism entrepreneurship. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2020. – Vol. 32. – pp. 100-105.
2. Вахович І.М. Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізми реалізації: Монографія. Луцьк: Надстир'я. – 2007. – 496 с.
3. Забарна Е. Форми транскордонного співробітництва як основа розвитку територій / Е. Забарна // Економічний форум. Наук. ж-л. – Луцьк: РВВ ЛНТУ. – 2020. – № 3. – С.3-9.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
5. Офіційний сайт Національного банку України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://bank.gov.ua/>.
6. Побурко Я.О., Данилко В.К. Часткові та комплексні статистичні оцінювання внеску регіонів України у соціально-економічний розвиток держави. *Регіональна економіка*. – 2004. – №3. – С. 121-139.

References:

1. Eleanora Zabarna, Tetiana Averikhina (2020). The infrastructural vector development of Odessa in the coordinates of activation of tourism entrepreneurship. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 32, 100-105.
2. Vahovich I.M. (2007). *Finansova politika stalogo rozvitku region: metodologiya upravlynya ta mehanizm realizatziy* [Finance's politic of steel development of region: methodology of forming and implementation mechanism]. Luzk: Nadsturya [in Ukrainian].
3. Zabarna E. (2020). *Formy transkordonnogo spivrobitnitsva yak osnova rozvitru territirie* [Forms of cross-border cooperation like base of development territories]. *Economics forum*, 3, 3-9. [in Ukrainian].
4. Ofitziyny sayt Dersgavnoyi sluzhby Ukrainy. [Official web-site of Civil service of Ukraine Statistic] Retrieved from <http://www.ukrstat.gov.ua/> [in Ukrainian].
5. Ofitziyny sayt Natzionalnogo banku Ukrainy. [Official site of National bank of Ukraine] Retrieved from <https://bank.gov.ua/> [in Ukrainian].
6. Poburko Y.O., Danilko V.K. (2004). *Chastkovi ta kompleksni statustychni otzinuvannyu vnesku regioniv Ukrainy u sotzialno-ekonomichniy rozvitok dersgavy* [Partial and complex's statistic grading of Ukraine regions in social-economic development of State] *Economics of Region*, 3, 121-139 [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Погуляйко Ю.М. Діагностика інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України / Ю. М. Погуляйко // *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. – 2021. – № 1 (15). – С. 101-112. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/ejopu/2021/No1/101.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.01.2021.13. DOI: 10.5281/zenodo.4983810.

Reference a Journal Article:

Pohulyayko Yu.M. *Diagnosis of Investment Support of Regions of Ukraine* / Yu. M. Pohulyayko // *Economic journal Odessa polytechnic university*. – 2021. – № 1 (15). – P. 101-112. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2021/No1/101.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.01.2021.13. DOI: 10.5281/zenodo.4983810.

